

UDK: 63+632.7+632.9

**KARTOSHKANÍŃ KEMIRIWSHI ZÍYANKESLER KELTIRETUĞÍN
ZÍYANÍ, QARSÍ GÚRES ILAJLARÍN ALÍP BARÍW TÁRTIPLERI**

Tóreniyazov Elmurat Sherniyazovich,

a.x.i.d., professor

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar instituti

elmurat1960@gmail.uz

Rozimova Amangul Polatovna,

(kishi ilimiy qaniyge)

Ósimlikler karantini hám qorǵaw ilim-izertlew instituti Qaraqalpaqstan Respublikası filiali

rozimovaamangul7@gmail.uz

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436743>

Annotatsiya: *Maqalada Qaraqalpaqstan sharyatında egilip atırǵan kartoshka sortlarında payda bolıp ziyán keltiretuǵın kemiriwshi ziyankesler túrleri, rawajlanıw bioekologiyasın anıqlaw hám qarsı gúres ilajların qollaw boyınsha alıp barılıp atırǵan tájiriybeler nátiyjeleri kiritilgen.*

Аннотация: *В статье приведены результаты исследований по определению появляющейся грызущих видов вредителей на посевах сорта картошки и биоэкологической развития, применения методов защиты в условиях Каракалпакстана.*

Annotation: *The article presents the results of research on identifying the emerging rodent species of pests in potato varieties and their bio-ecological development, applying protection methods in the conditions of Karakalpakstan.*

Gilt sózler; *Awlad, iqlim, agroklimat, hasil, sort, egiw, ziyankes, jánlik, entomofag, qarsı gúres, nátiyjelik.*

Ключевая слова: *Поколения, климат, агроклимат, урожай, сорт, посев, вредители, насекомые, энтомофаги, меры борьбы, эффективность.*

Keywords: *Generations, climate, agroclimate, harvest, variety, sowing, pests, insects, entomophages, control measures, effectiveness.*

Kirisiw: *Búgingi kúnde Qaraqalpaqstan agrobiotsenozında egilip atırǵan awıl xojalıǵı eginleri arasında tiykarǵı egin túri retinde kartoshkanın kóplegen sortları egilip hasil alıp kelinbekde. Bul túrdiń basqa kópshilik eginlerden ayırmashılıq tamanları erte, orta hám kesh egiletuǵın sortları shıǵarılıp óndiriske berilgen. Nátiyjede, hawa temperaturası plus gradusqa kóteriliwi menen, respublikanıń arqa rayonlarında mart ayınıń birinshi on kúnligenen baslap ashıq maydanlarǵa aldın ala belgili dárejede bórtirilgen tuqımları egiledi. Orta egis may ayında hám kesh egis múddeti iyun ayı aqırına deyin dawam etip, vegetatsiya dáwiri aqırı esaplangan, noyabr ayına deyin atızlarda jasıl denesheleri saqlanıp turıp, usı payıtları hasil jıynap alınadı. Keltirip ótilgen imkaniyatlar egilip atırǵan kartoshka sortlarında ziyankeslerdiń kóplegen túrleri tarqalıp, payda bolǵan mikroıqlım nátiyjesinde rawajlanıp, úlken ziyán keltiretuǵınlıǵı menen ajıralıp turadı [2,6].*

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Awıl xojalıq eginleri túrlerinen usınday ózgeshelikleri menen pariq qılatuđın kartoshka sortları biotsenozında toplanıp, rawajlanatuđın zıyankeslerine qarsı gúres ilajların óz waqtında sapalı alıp barıw kerek ekenligi kórinip tur. Buniń ústine son‘ğı jılları aymađımızda júz berip atırđan ekologiyalıq tásirlerdiń ózgerisleri, biotsenozda jan‘adan payda bolđan zıyankesler túrleriniń artıp barıwına imkaniyat jaratpaqda. Usınday deneler arasındadı tıgız biologiyalıq baylanıstı esapqa alđanda, kartoshka ósimliginde payda bolatuđın zıyankesleri túrlerin anıqlap, olarđa qarsı gúres ilajların islep shıgıw, óndiriske tezde endiriw, búgingi usı tarawdađı eń áhmiyetli aktual jumıslardan esaplanadı.

Material hám usıllar: Aymađımız sharayatında egilip atırđan kartoshka sortlarına qollanılatuđın agrotexnikalıq usıllar [7], atızlardađı zıyankesler túrleri, rawajlanıw bioekologiyası, dinamikasın úyreniw [1,3,4], keltiretuđın zıyanlılıq dárejesi [8], kemiriwshi túrlerine qarsı gúres ilajları [10,11], tájiriybelerdi qoyıw hám alınđan mađlıwmatlardı statistik analizler qılıw [5,7] ushın belgilep berilgen metodikalıq usılları járdeminde alıp barıldı.

Izertlewler nátiyjesi hám onı talqılaw: Qaraqalpaqstan agroıqlım sharayatındađı eń ózine tán bolđan ózgeshelikleri tiykarında ósimliklerdiń, usıllardan kartoshkanı ultra tezpiser, ortapiser sortları egilip tiykarınan joqarı hasıl alıw imkaniyatına iye agrotexnikalıq ilajlar islep shıgılđanı menen ajralıp turadı. Ósimlik nálleri ósip shıqqannan keyingi, vegetiv denesheleriniń tez ósiwi, túynekleriniń tiykarđı tamır átirapında jaylasıwı, usı orınlarda awıl xojalıq eginleriniń kóplegen zıyankesleriniń toplanıwına hám ayırımlarınıń , kóplep zıyan keltiriwine tolıq imkaniyat jaratıp beretuđın biologiyalıq baylanıslarđa iye ekenligi menen áhmiyetli. Bunday jađdaylardı anıqlaw maqsetinde alıp barılıp atırđan arnawlı baqlaw hám izertlew jumıslarımızda, aymađımızda egilip atırđan erte, orta hám keshpiser kartoshka sortları atızlarında toplanatuđın zıyankeslerden, kemirip azıqlanatuđın buzawbas (*Gryllotalpa gryllotalpa* L.), sım qurtı (*Agriotes meticulosus* Cond.), may qońızı (*Melolontha hippocostani* F.), gúzlik sovka (*Agrotis segetum* Den. et Schif.), úndew belgisi bar sovka (*Agrotis exclmationi* L.), kartoshka bloshkası (*Psylliodes affinis*) qızıl baslı shpanga (*Epicauta erythrocephala* Pall.), gewiklewshi shıbın (*Liriomyza bryoniae*.) túrleri tamırın, túynegi, paqal, shaqa hám japıraqlarındađı azıqlıq zatları menen azıqlanıwı nátiyjesinde zıyan keltiretuđınlıđı esapqa alındı. Ósimliktiń jer ústindegi vegetativ hám generativ denesheleri menen sorıwshılar toparına kiretuđın temeki tripsi (*Thrips tabaci* Land.), palız shırınjası (*Aphis gossypii* Glov.), ıssıxana aqqanatı (*Trialeurodes vaporariorum* Westw.), temeki yaki gawasha aqqanatı (*Bemisia tabaci* Genn.), órmekshi kene (*Tetranychus urticae* Koch.), atız kandalası (*Lygus pratensis* L.), jońshqa qandalası (*Adelphocoris lineolatus* Coeze.) túrleri azıqlanıw, zıyan keltiretuđınlıđı anıqlandı.

Sońğı jıllardađı aymađımız sharyatında júz bergen ekologiyalıq tásirlerdiń abiotikalıq, biotikalıq túrleri elementleriniń ózgeriwi tiykarındađı atızlarda tarqalđan zıyankesler túrlerine tásir etip ayırımları keń tarqalıw múmkinshiligine iye bolđan

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

jağdaylar, kartoshka biotsenozında ayqın kózge taslanbaqda. Bunday ziyankeslerdiń eń áhmiyetli túri esabında qızıl baslı shpanganıń, kartoshka atızında payda bolıp, úlken ziyán keltiriwi menen ajıralıp turadı.

Sońğı jıllardağı ekologiyalıq tásirler ózgerisinen júzege kelgen imkaniyatlar, ziyankestiń galaba rawajlanıp, keń tarqalıwına múmkinshilik jaratıp berdi. Bul túrdiń rawajlanıw bioekologiyasına tán bolğan tiykarǵı qásiyetinde, kóbeyip atırǵan orınlarındaǵa topıraqtıń 35-40 sm shuqırlıǵında, quwırshaq fazasında qıslap shıǵadı. Báhardegi topıraq temperaturasınıń kóteriliwi menen jalǵan quwırshaqlar, aqırǵı dáwirde qurtlarına aylanıp, háreketlenip, jer betine jaqın kóterilip, haqıyqıy quwırshaqqa aylanadı. Bunday quwırshaqlardan qońızları may ayında shıǵıp, dáslep atızlarda ósip baslaǵan qálegen túrdegi jabayı sobıqlı ósimlikler, eger atızlarda erte egilgen kartoshkalar kógergen bolsa, usı orınlarǵa ótip, nállerin kemirip jep azıqlanadı. Temperatura kóterilip, atızlarda kartoshka nálleri tolıq rawajlanıp atırǵan payıtları, ziyankestiń qońızları kúnniń ıssı waqıtlarında háreketshen bolıp, toparlasqan túrinde atızlarǵa migratsiya qılıp keledi. Toparlardaǵı sanı bir qansha bolǵan ziyankesler toplanǵan orınlarda, ósimliklerdiń japıraqların qaldırmastan kemirip jep, tez ekinshi atızlarǵa kóshiw imkaniyatına iye túr esaplanadı.

Qızıl baslı shpanga ziyankesiniń rawajlanıw bioekologiyasındaǵı tiykarǵı ayırmashlıqlardıń biri, erjetken fazasındaǵı qońızları ósimliklerdiń japıraqların kemirip jep ziyán keltirsede, qurtları máyekten shıǵıwdan baslap sol orındaǵı topıraqta jasawshı ziyankeslerdiń máyekleri, qurtları hám quwırshaqları menen azıqlanıp, entomofaǵlıq qásiyetin kórsete alatuǵın dárejede payda keltiredi.

Solay bolsada, bunday dárejede kórilgen paydaǵa salıstırǵanda, qońızlarınıń kartoshka atızlarına keń tarqalıp, ósimliktiń jer ústi bólimlerin kemirip jep keltiretuǵın ziyanlıq dárejesi joqarı bolǵanlıqdan, olarǵa qarsı gúres ilajların shártli túrde alıp barıw talap etiledi. Sonlıqdanda ziyankestiń erjetken áwlatlarına qarsı ximiyalıq gúres ilajınıń keltiretuǵın paydalılıq tamanların anıqlaw maqsetinde ximiyalıq preparatlar hám muǵdarları sınaıwdan ótkerildi.

Hawa temperaturası kóterilip joqarı dárejesine jetken payıtları qızıl baslı shpanga ziyankesi toparları tarqalıp, rawajlanıp atırǵan kartoshka atızlarında, usı túr ushın qollanıw ruxsat etilgen ximiyalıq preparatlardan 1,8% em.k. Vertimek, 5% em.k. Karate, 5% em.k. atilla, 55% em.k. Nurell-D, 55% em.k. Agrofoslardıń túrli muǵdarları sınaıw kóridi. Nátiyjede, ziyankeslerdiń tarqalǵan orınlarındaǵı bir ósimlikde ortasha 4,7-6,3 dana qızılbaslı shpanganıń qońızları rawajlanǵanda, alıp barılǵan ximiyalıq qarsı gúres usılınıń biologiyalıq paydalılıǵı, islewden keyingi 1-kúni 86,9-93,6 %, 3-kúni 91,3-95,8%, 7-kúni 94,7-97,9 % hám 14-kúni 95,3-98,1 % dárejesine jetip, joqarı qalınlıqtaǵı toplanǵan ziyankesler, óz waqtında joq etiliwi támiyn etildi. Bunday atızlarda alıp barılǵan qarsı gúres ilajı tásirinen, ilaj ótkerilmegen atızǵa salıstırǵanda gektarınan 13,6-24,5 sentner hasıl saqlap qalǵanlıǵı menen ilajdıń xojalıq hám ekonomikalıq paydalılıǵı támiyn etiletuǵınlıǵı anıqlandı.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Juwmaq hám usınıslar: Qaraqalpaqstan agrobiotsenozi kartoshka sortlari egilip atırǵan atızlardaǵı abiotikalıq, biotikalıq tásirleriniń qolaylı sharayatlar jaratıwı nátiyjesinde, kóplegen kemiriwshi hám sorıwshı zıyankeslerdiń toplanıp, zıyan keltiretuǵın orınları ekenligi anıqlandı. Atızlardaǵı tarqalǵan arealları, keltiretuǵın zıyanlılıq dárejesi boyınsha tiykarǵı túrlerden esaplanǵan qızıl baslı shpanga zıyankesiniń atızǵa toplanıwındaǵı ózine tán bolǵan ózgesheliklerin esapqa alıw talap etiledi. Zıyankes basqa orınlarda toparlar payda etgen dárejesinde kóbeyip, hawa temperaturası joqarı shegine jetiwi menen kartoshka atızlarına ǵalaba túrde migratsiya qılıp, japıraqlardı tolıq kemirip jep, zıyan keltiriwi menen ózine tán bolǵan qásiyetleri anıqlandı. Bunday zıyanlılıqdı boldırmau ushın atız hámme waqıt baqlawda bolıp, zıyankes toparları payda bolıwı menen 1,8% em.k. Vertimek (0,4 l/ga), 5% em.k. Karate (0,4 l/ga), 5% em.k. atilla (0,5 l/ga), 55% em.k. Nurell-D (1,5 l/ga), 55% em.k. Agrofos (1,0 l/ga) ximiyalıq preparatlarınıń birewin tan'lap alıp, qollanıw arqalı zıyankeslerdi tolıq, óz waqtında joq etip, hasıldı saqlap qalıw usınıs etiledi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Адашкевич Б.П. «Биологическая защита крестовцветных овощных культур от вредных насекомых». –Ташкент: «ФАН», 1983. –С. 180-188.
2. Azimov B.J., Azimov B.B. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar ótkazish metodikasi. –Toshkent: ÓME.2002. 11 b.
3. Гар К.А. Испытание эффективности инсектисидов в природных и полевых условиях. – Москва: «Колос», 1967. –С. 53-122.
4. Голуб В.Б., Колесова Д.А., Шуровенков Ю.Б. Энтомологические и фитопатологические коллекции, их составление и хранение. –Воронеж: «Изд.ВУ», 1980. –С. 116-228.
5. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований): учебник для высших сельскохозяйственных учебных заведений /Стереотипное издание. Перепечатка с 5-го изд., доп. и перераб. - М.: Алянс, 2014. - 351 с.
6. Зуев В.И. Рекомендации по возделыванию картофеля на засоленных почвах. –Ташкент. МСВХ. 2003. -9 с.
7. Ostonaqulov T.E., Avezov Sh. Dala tajribalari sinov ishlari, metodik qóllanma. -Toshkent:-2002.-101 b
8. Танский В.И. Биологическая основа вредоносности насекомых. - М. «Агропромиздат», 1988-С 182-198.
9. Toreniyazov E.Sh., Xójaev Sh.T., Xolmurodov E.A. Ósimliklarni himoya qilish.-Toshkent: «NAVRUZ» -2018.-876 s.
10. Xójaev Sh.T. Agrotoksikologiya asoslari hamda tadqiqot ótkazish qoidalari. –Toshkent: «Navruz», 2018. –143 b.
11. Xójaev Sh.T. Qishloq xójaligida pestitsidlarni ishlatish hamda tadqiqot ótkazish usul va shartlari –Toshkent: «Zilol bulaq», 2020. –151 b.